

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

7. Иброҳимов М. Кичик поэтик жанрлар ва уларнинг услуб хусусиятлари//Ўзбек адабиётида жанрлар типологияси ва услублар ранг-баранглиги.–Тошкент, Фан, 1983. –Б.184;
8. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент, Фан,1983. – Б. 67–68.
9. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр, 2010. – Б. 381-382.
10. Носиров О. Ўзбек адабиётида ғазал. – Тошкент, Адабиёт ва санъат, 1972. – Б. 66.
11. Орзибеков Р. Лирикада кичик жанрлар. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976. –Б. 5.
12. Ҳаққулов И. Қитъа ва ғазал муносабатига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1974 йил, 4-сон. – Б. 12 – 17.
13. Ҳусайний А. Бадоеъ ус-саноеъ. – Душанбе: Ирфон, 1974. – Б. 201.
14. Шайх Аҳмад Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хазина, 1996. – Б. 32.
15. Jo‘raqulov, S. (2026, March). IJTIMOIIY, SIYOSIIY MA’NAVIY-AXLOQIIY MASALALARNING QIT’A JANRIDAGI IFODASI. In Conferences (Vol. 1, No. 01).

ONA TILIMIZ ILDIZLARINING SHE’RIYATIMIZDA AKS ETISHI

*Normurodova Nargiza Alijon qizi,
Guliston davlat universiteti,
O‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi
E-pochta: nargizanormurodova1982@gmail.com
ORCID:0009-0005-8399-3101*

Annotatsiya. Ona tiliga bo‘lgan muhabbat tarannumini har bir shoir ijodida ko‘rishimiz mumkin. Ushbu maqolada Guliston davlat universiteti tilshunos olimi, mehridaryo ustoz Jumanazar Abdullayevning ijodidagi ona tiliga cheksiz mehr-muhabbat ila bitilgan “Yasha, o‘zbek tilim, onajon tilim” she’ridagi qadim va buyuk tariximiz hamda milliy tilimiz ildizlari, qadri aks etgan she’riy satrlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbek tili, qadim tarix, ona tiliga muhabbat, ona tili tarixi, buyuk ajdodlar, tilshunos olimning tilga bo‘lgan munosabati, qarashlari

Abstract. We can see the hymn of love for our native language in the work of every poet. This article discusses the poetic lines that reflect our ancient and great history and the roots and value of our national language in the poem "Yasha, Uzbek tilim, onajon tilim" written with boundless love for our native language in the work of Gulistan State University linguist, Mehridaryo Ustad Jumanazar Abdullayev.

Keywords: Uzbek language, ancient history, love for the native language, history of the native language, great ancestors, attitude and views of a linguist towards the language.

Biz bilamizki, har bir xalqning xalq ekanini, davlatning davlat ekanligini anglatuvchi bu uning tilidir. O‘zbek xalqi, turkiy millatlarning tili qadim-qadim davrlarga borib taqaladi. O‘zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lib, uning qadimiyligi kamida 1500 yillikni qamrab oladi. Ildizi esa undan ham qadim turkiy xalqlar davrigacha yetib boradi. O‘zbek tilining eng qadimgi yozma manbalaridan biri bu O‘rxun-Enasoy bitiklaridir. Bu bitiklar VIII asrga oid bolib, turkiy xalqlarning ilk yozma yodgorliklari hisoblanadi. Bu bitigtoshlar turkiy tilda yozilgan bo‘lib, bugungi o‘zbek tilining asosi hisoblanadi. Bitiklarda uchraydigan ko‘plab so‘zlar hozirgi o‘zbek tilida ham uchraydi. Bu esa albatta, tilimizning uzviy davomiyligini anglatuvchi hususiyatdir. Biz qadim ona tilimiz borligidan qancha faxrlansak arziydi. Negaki, bizning juda qadim madaniyatimiz, shu bilan birga tilimiz asrlar davomida saqlanib yetib kelmoqda. Milliy tilimizning qadri va tengsiz boyligimiz ekanligi haqida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning shunday so‘zlari bor: “Ma’lumki, milliy til har bir madaniy xalqning tarixi va o‘zligini, ruhiy-ma’naviy dunyosini o‘zida aks ettiradigan tengsiz boylikdir. Qadimiy tariximizning eng og‘ir va sinovli davrlarida ham bizni yagona xalq sifatida birlashtirib, azaliy qadriyatlarimizni asrlar osha bezavol saqlab kelayotgan ona tilimizni har qancha ardoqlasak, ulug‘lasak arziydi” [Sh.Mirziyoyev,2024]. Darhaqiqat, tilimizni qancha ardoqlasak shuncha kamlik qiladi.

Qaysi bir shoir yoki adib ijodini qaramaylik unda ona, Vatan, tilga muhabbat mavzusi bor albatta!

Shunday ijodkorlar borki, ular el-yurtga muhabbatini namoyon etarkan, ona tiliga bo‘lgan sevgi, mehr, e’tiborini ham o‘z ijodida aks ettiradi. Tilni qadrlash go‘yoki, ona va Vatanni ardoqlashdek muqaddas burch ekanligini she’rlarida badiiy ifoda etadi. Shoirlar Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf, Mirtemir, Hurshid Davron, Rauf Parfi, Iqbol Mirzo, G‘ayrat Majid, Nodira Afoqova, Ma’mura Abdurashidova kabilar ijodida ona tiliga bo‘lgan mehr, qadr kabi tuyg‘ular sarasini ko‘rishimiz mumkin. Bu ijodkorlar ayrimlari esa ona tiliga bo‘lgan mehrini ifoda etishda o‘sha qadim turkiylarning yodgorliklari bo‘lmish O‘rxun-Enasoy toshlariga murojaat etish bilan tasvirlaydi. Qadim tilimiz tarixini qaytadan kashf etgandek bo‘ladi.

Tilimiz tarixiga murojaat etib, o‘tmish bobolarimiz shijoati, vatanparvarligini she’rlarida aks ettirgan Guliston davlat universiteti tilshunos olimi Jumanazar Abdullayevning ijodida ham ana shunday ona tilimizga bo‘lgan mehr tuyg‘ularini yaqqol ko‘ramiz. Olim ham shoir Jumanazar Abdullayevning bir qancha she’rlari matbuot sahifalarida chop etilgan. Ustozning mehribon onasiga, ona tilimizga, ota turk, turkiylarning buyuk tarixiga bo‘lgan muhabbati, ayniqsa, o‘zgacha. Ustozning “Yasha o‘zbek tilim, onajon tilim” nomli bag‘ishlovi to‘la ravishda respublikamiz ziyolilarining nufuzli matbuoti “Ma’rifat” gazetasida to‘rt sahifada 2025-yil, 5-fevral oyida bosilib

chiqdi. Bu bag‘ishlov, albatta, har qanday inson uchun ona tilisi buyuk, uni sharaflash va qadrlash burchi ekanini ko‘rsatib beradi.

She‘r shunday boshlanadi:

O‘zbek tili o‘zligim,

O‘rxun-Ena so‘zligim,

Ota turkim ichinda

Eng yorqin yulduzligim.

Onam, onaginam, onajon tilim,

Sen bilan qo‘shilgay jonga jon,tilim!

Navoiy nazmim mening,

Qodiriy nasrim mening,

Temurbek aslim mening,

Boburiy naslim mening.

Onam, onaginam, onajon tilim,

Kimda bor bu yanglig‘ sharaf-shon, tilim! [J.Abdullayev.Marifat,2025]

Darhaqiqat, shoir aytganidek o‘zbek tili-ona tilimiz, onamizdek, Vatanimizdek muqaddasdir. Ming yillardan buyon qadriga yetmaydiganimiz obi hayot- zilol suvimizni, olayotgan toza havomizni qadrlaganimizdek, muqaddas, munavvar ona tilimizni ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylash, taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shish har bir vatanini sevgan insonning vatanparvarlik vazifasidir. Tilshunos olim tilga muhabbatini tavsiflash chog‘ida, bu tilning qadim va buyuk bo‘lishida hissa qo‘shgan ajdodlarimizni birma bir yodga oladi, o‘sha buyuk ajdodlarining avlodi ekanidan faxr-iftixorga to‘ladi. Qadim toshlarda aksini topgan O‘rxun-Enasoy yodgorliklridan boshlab, buyuk mutafakkir, o‘zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy, Sohibqiron Amir Temur, Zahiriddin Muhamad Bobur, Abdulla Qodiriy kabi yurt fidokorlarini xotirlaydi. Turkiy elat ko‘kturkdan tarqagan qadim turkiy millatni, Buyuk Turon eli bo‘lib, “o‘zligingga, o‘z begingga qayt” deya bong uradi. Agar tilingni, o‘zligingni yo‘qotsang, qadim turkiy davridagi tabg‘ach eli kabi bir kun afsuslanajagini, yana qismatida “g‘ashlik”, ya’ni ko‘ngilsizlik bo‘lishini, bu esa “turkiy millat uchun isnod demakdir“ deydi. “Bobolarim zakosi”, “Momolarim ziyosi” bilan yuksalgan bu tilimizning dunyoda qiyosi yo‘qligini, qadim turkiy ajdodlarimiz Bilga xoqon, Alp Er Tunga, Alpomish, Najmiddin Kubro, Xorazmiy, Jaloliddin Manguberdi, Ibn Sino, Farobiy, Beruniy, Yassaviy, Imom al-Buxoriy, Mahmud Koshg‘ariy, Lutfiy, Mashrab, Munis, Furqat, Ogahiy kabi juda ko‘plab tilimiz, madaniyat va ma’rifatimiz rivojiga ulkan hissa qo‘shgan, kerak bo‘lsa Vatan uchun jonini fido qilgan har bir ajodimiz nomini birma-bir keltirib, ularning tarixda qoldirgan buyuk ishlarini, millat uchun, ona tilini sharaflab chekkan zahmatini misralarda juda go‘zal tarzda ifodalab beradi.

Ichingdagi ichingda,

Tishingdagi tishingda.

Uchinchi Uyg‘onish bu

Dard qolmasin ichingda
Onam, onaginam, onajon tilim,
Yangi O‘zbekistonim, tur, uyg‘on, elim! [J.Abdullayev. Marifat, 2025]

deya biz hozirgi avlodlar Uchinchi Renessans poydevorini qurayotgan “Yangi O‘zbekiston” avlodlari ekanimizni ham yodga soladi, “tur, uyg‘on elim” deb, Vatan va ona tilining qadriga yetib yashahga, hushyorlikka chaqiradi .

Tilshunos olim Jumanazar Abdullyevning bu bag‘ishlov she‘rini mutolaa qilar ekanmiz, ham shoir ham tilshunos olimning naqadar o‘zbek xalqi tili va adabiyoti tarixini, balki vatanimiz tarixi haqida juda katta ma‘lumot egasi ekaniga amin bo‘lamiz. Shoirning mahorati shundaki u, o‘zbek adabiyoti tarixida iz qoldirgan eng suyuqli asarlar, mualiflar nomini birma-bir yodga olib, ularni she‘riy tarzda yana bir bora tarixga muhrlab qo‘yadi. Masalan, tilimiz, tariximiz, adabiyotimiz buyukligini ko‘z-ko‘z etgan asarlarni she‘riy misralar orqali nomma nom keltiradi. Masalan, “Og‘uznoma“ asariga “Baxtga eltar biligim, Haqqa eltar biligim, “Og‘uznoma”m, “Shajara”m, Xalqqa eltar bitigim” deya ta‘rif beradi. Yoki Pirimqul Qodirov qalamiga mansub bo‘lgan buyuk shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti haqidagi tarixiy asar “Yulduzli tunlar”, Said Ahmadning “Ufq”, O.Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasi”, Shuhratning “Oltin zanglamas”, A.Muxtorning “Chinor” kabi asarlari haqida ham to‘xtaladi. Zukko olim, shoir nigohidan bironta tilimiz, vatanimiz taraqqiyotiga hissa qo‘shgan olim, shoir, yozuvchi, bastakor, so‘z ustasi, tarixchi ismlari nazardan chetda qolmaydi. Negaki, bu nomlarning hammasi o‘z shijoati, jasorati, iqtidori bilan tilimiz rivojiga hissa qo‘shgan. Ayrimlari asarlari, ayrimlari esa davlat boshqaruvidagi siyosati, ayrimlari yaratgan buyuk ilmiy kashfiyotlari, ayrimlari go‘zal kuy, ash‘orlari ila ona tilimiz madhini yuksaklarga ko‘targan tarixiy shaxslardir. Demak, xulosa qilib aytishimiz mumkinki, til rivojiga nafaqat, tilshunos olim balki, butun bir millat ahli javobgardir. Xoh u oddiy inson, xoh davlat arbobi, yoki shoir, yoki olim bo‘lsin ulkan mas‘uliyatni his etishi lozim. Shoir butun turkiy el paydo bo‘lgan davrdan toki hozirgi davrgacha bo‘lgan ulkan tarixiy davrni ko‘z oldimizda gavdalantirgan holda o‘z maqsadiga yetgan deb aytishimiz mumkin. Bu bag‘ishlov, albatta, o‘quvchilar uchun, tilini Vatanini chin dildan qadrlagan, sevgan xalq uchun o‘qilishi kerak bo‘lgan she‘riy bir asar desak adashmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyev nutqi.Kun.uz <https://share.google/J5FzXZI30b2Vpp3hZ>
2. “Ma‘rifat” gazetasi, 2025-yil, fevral soni
3. Rahmonov N.O‘zbek adabiyoti tarixi. – T.: Sano-standart nashriyoti, 2017
4. Sodiqov Q. O‘zbek mumtoz adabiyoti. – T.: Akadernashr, 2002
5. Yo‘ldoshev Q. So‘z yolqini. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot, 2018
6. Jo‘raqulov, S. (2026, March). IJTIMOIIY, SIYOSIIY MA‘NAVIY-AXLOQIIY MASALALARNING QIT‘A JANRIDAGI IFODASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).